

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

27e jaargang april 1953 no. 4

INHOUD (Contents)

<i>Van de Redactie</i> (Editorial)	
<i>Uittreden van Prof. Dr Th. Limperg</i> (Prof. Dr Th. Limperg retires as editor)	blz. 150
<i>De academische en de niet-academische vorming van de accountant</i> (University education or non-university education of accountants) <i>door Prof. Dr J. L. Mey</i>	blz. 151
<i>Schets van de Franse economische wetenschap</i> (Outline of economics in France) <i>door Dr L. Perridon</i>	blz. 159
<i>Enige aspecten van het vraagstuk der stille en geheime reserves voor de accountant</i> (Some aspects of the problem of internal and secret reserves for the auditor) <i>door R. J. Ovezall</i>	blz. 167
<i>Technisch juiste proportionaliteit</i> (Technically right proportionality) <i>door Prof. Dr S. Kleerekoper</i>	blz. 177
<i>Nogmaals het begrip „technisch juiste proportionaliteit“</i> (Again the concept „technically right proportionality“) <i>door Prof. Dr H. J. v. d. Schroeff</i>	blz. 182
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i> (Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	blz. 188